

KARYA TULIS ILMIAH

**STUDI PERILAKU MASYARAKAT TENTANG BUANG AIR
BESAR SEMBARANGAN PASKA INTERVENSI STBM
DI DESA OELETSALA KECAMATAN TAEBENU
KABUPATEN KUPANG TAHUN 2014**

OLEH:

**MELIANUS NUBAN
NIM : PO. 5303330111061**

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES KUPANG
JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN
2014**

KARYA TULIS ILMIAH

**STUDI PERILAKU MASYARAKAT TENTANG BUANG
AIR BESAR SEMBARANGAN PASKA INTERVENSI STBM
DI DESA OELETSALA KECAMATAN TAEBENU
KABUPATEN KUPANG
TAHUN 2014**

Karya Tulis Ilmiah ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan
untuk memperoleh ijazah Diploma III Kesehatan Lingkungan

OLEH :

MELIANUS NUBAN

NIM : PO. 5303330111061

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES KUPANG
JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN
TAHUN 2014**

KARYA TULIS ILMIAH

**STUDI PERILAKU MASYARAKAT TENTANG BUANG AIR
BESAR SEMBARANGAN PASKA INTERVENSI STBM
DI DESA OELETSALA KECAMATAN TAEBENU
KABUPATEN KUPANG TAHUN 2014**

Disusun oleh:
Melianus Nuban

Telah dipertahankan di depan dewan penguji Karya Tulis Ilmiah
Poltekkes Kemenkes Kupang Jurusan Kesehatan Lingkungan
pada tanggal 27 Oktober 2014

Pembimbing 1,

Yuanita Rogaleli, S.Si., M.Kes
NIP. 19750901 199402 2 001

Dewan Penguji

Ketua, -

Yuanita Rogaleli, S.Si., M.Kes
NIP. 19750901 199402 2 001

Pembimbing 2,

Karolus Ngambut, SKM., M.Kes
NIP. 19740501 200003 1 001

Anggota,

Karolus Ngambut, SKM., M.Kes
NIP. 19740501 200003 1 001

Lidia Br Tarigan, SKM., M.Si
NIP. 19720106 199603 2 001

Karya Tulis Ilmiah ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh ijazah Diploma III Kesehatan Lingkungan

Mengetahui
Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan
Poltekkes Kemenkes Kupang,

Karolus Ngambut, SKM., M.Kes
NIP. 19740501 200003 1 001

BIODATA PENULIS

Nama : Melianus Nuban
Tempat Tanggal Lahir : Kupang, 07 Maret 1991
Agama : Kristen Protestan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jln. Prof. Dr. Herman Yohanes Penfui Kupang
Riwayat Pendidikan :

1. TK Angkasa Penfui Tahun 1998
2. SD Negeri Angkasa Penfui Tahun 2004
3. SMP Negeri 10 kota Kupang Tahun 2007
4. SMA Negeri 9 kota Kupang Tahun 2010

Riwayat Pekerjaan :-

Karya Tulis ini saya persembahkan untuk :

“Kedua Orang Tua Tercinta dan Kakak adik yang Sudah Memberikan Kepercayaan dan Kesempatan Kepada Saya Untuk Menggapai Apa yang Telah Mereka Dan Saya Impikan”

Motto

“Dibalik Awan Gelap Adalah Matahari”

ABSTRAK

STUDI PERILAKU MASYARAKAT TENTANG BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN PASKA INTERVENSI STBM DI DESA OELETSALA KECAMATAN TAEBENU KABUPATEN KUPANG TAHUN 2014

Melianus Nuban, Yuanita Rogaleli,*), Karolus Ngambut)**

*) Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Kupang

***) Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Kupang

XI + 42 halaman : tabel, lampiran

Desa Oeletsala Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang adalah desa yang sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani. Cakupan jamban di desa tersebut masih rendah. Untuk mencapai kondisi tersebut PLAN Indonesia telah melaksanakan program STBM terutama pilar pertama yaitu Stop BABS. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku masyarakat tentang buang air besar paska intervensi STBM.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Variabel yang diteliti adalah tingkat pengetahuan, sikap dan kondisi jamban keluarga. Sampel dalam penelitian ini adalah kepala keluarga yang telah mengikuti pemucian di desa Oeletsala sebanyak 145 kepala keluarga. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan checklist dan wawancara langsung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 145 responden memiliki pengetahuan yang baik tentang buang air besar sembarangan dan 145 responden menunjukkan sikap sangat setuju. Sebanyak 11 KK tidak memiliki sarana pembuangan tinja.

Dari hasil tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa semua responden memiliki pengetahuan dan sikap yang baik tentang buang air besar sembarangan, dan juga sebagian besar responden memiliki sarana pembuangan tinja yang tidak memenuhi syarat. Oleh sebab itu diharapkan adanya kerja sama dari semua pihak untuk membantu merubah perilaku buruk masyarakat dalam hal buang air besar sembarangan.

**Kata Kunci : Perilaku Masyarakat Tentang Buang Air Besar
Sembarangan Paska Intervensi STBM**

Kepustakaan : 10 buah (1997 - 2013)

ABSTRACT

THE STUDY ON RECKLESS DEFECATION BEHAVIOR POST-STBM INTERVENTION IN OELETSALA VILLAGE TAEBENU SUB-DISTRICT OF KUPANG DISTRICT IN 2014

Melianus Nuban, Yuanita Rogaleli, Karolus Ngambut *)

*) Environmental Health Department, Kupang Health polytechnic

xi + 42 pages: tables, appendices

The Oeletsala village in Taebenu sub-district of Kupang district is a farmer majority communities. The latrine coverage in the village remains low. In order to achieve these conditions PLAN Indonesia has implemented a program called STBM especially the first pillar, namely Stop BABS. The purpose of this study was to determine the behavior of the public about defecation post-STBM intervention.

This research was descriptive. The variables studied were the level of knowledge, attitudes and family latrines conditions. The sample in this study was the head of the family who have followed triggering in Oeletsala village as 145 households. The data collected by using a checklist and direct interviews.

The results showed that 145 respondents have a good knowledge of reckless defecation and 145 respondents agreed. As many as 11 households did not have septictank.

It can be concluded that all respondents have a good knowledge and behavior about reckless defecation, and also most of the respondents have septictank that did not meet the standard requirement. Therefore it is expected to the cooperation of all parties to help change the bad behavior of the community in terms of reckless defecation.

**Keywords : Community Behavior, Reckless Defecation
Post-STBM Intervention**

Bibliography : 10 sources (1997-2013)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulisan dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah dengan judul **“STUDI PERILAKU MASYARAKAT TENTANG BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN PASKA INTERVENSI STBM DI DESA OELETSALA KECAMATAN TAEBENU KABUPATEN KUPANG TAHUN 2014”** ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Penulisan Karya Tulis Ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak baik secara moril maupun material. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua dan saudara-saudari serta semua keluarga yang sudah memberi dukungan kepada penulis baik melalui doa maupun dukungan materi dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini. Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada :

1. Ibu Yuanita Rogaleli, Ssi, M.Kes dan Bapak Karolus Ngambut, SKM, M.Kes, selaku dosen pembimbing I dan II, yang telah meluangkan waktu dan tenaga guna membimbing dan membantu penulis menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
2. Ibu Lidia Br Tarigan, SKM, M.Si selaku penguji, yang bersedia meluangkan waktu dan memberikan masukan-masukan dan saran kepada penulis.

3. Bapak Drs. Jeffrin Sambara, Apt. M.Si selaku Direktur Poltekes Kemenkes Kupang.
4. Bapak Karolus Ngambut, SKM, M.Kes selaku Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan.
5. Bapak Johanis J.P. Sadukh ST.M.Sc selaku dosen pembimbing akademik yang selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Kesehatan Lingkungan yang selalu memberikan arahan dan selalu membimbing pada saat penulis mengalami kendala dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini.
7. Bapak dan Ibu pegawai Jurusan Kesehatan Lingkungan yang sudah membantu dalam kelancaran penulisan Karya Tulis Ilmiah ini.
8. Teman-teman seperjuangan angkatan ke XVII yang ikut membantu dan memberi motivasi dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.

Penulis juga menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan Karya Tulis Ilmiah ini agar menjadi lebih baik.

Kupang, November 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
BIODATA PENULIS	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan	4
D. Manfaat	5
E. Ruang Lingkup	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perilaku	7
B. Tinja	13
C. Jamban	15
D. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	17
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	21
B. Kerangka Konsep	21
C. Variabel Penelitian	22
D. Defenisi Oprasional	22
E. Populasi dan Sampel	22

F. Metode Pengumpulan Data	23
G. Pengolahan Data	23
H. Analisa Data	24

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil	26
B. Pembahasan	36

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	41
B. Saran	42

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 1. Devenisi Operasional	22
Tabel 2. Distribusi Jumlah Kepala Kelurga perDusun di Desa Oeletsala .	27
Tabel 3. Distribusi Distribusi Kepemilikan Sarana Pembuangan Tinja Sebelum Intervensi STBM di Dusun 1-5 Desa Oeletsala Tahun 2013	29
Tabel 4. Distribusi Jumlah Seluruh Responden per Dusun Yang Mengikuti Pemicuan di Desa Oeletsala	30
Tabel 5. Distribusi Responden Menurut Kelompok Umur di Dusun 1-5 desa Oeletsala Tahun 2014	31
Tabel 6. Distribusi Responden Menurut Pendidikan Terakhir di Dusun 1-5 desa Oeletsala Tahun 2014	32
Tabel 7. Distribusi Responden Menurut Jenis Pekerjaan di Dusun 1-5 Desa Oeletsala Tahun 2014	33
Tabel 8. Distribusi Tingkat Pengetahuan Responden Tentang Buang Air Besar Sembarangan di Dusun 1-5 Desa Oeletsala Tahun 2014	34
Tabel 9. Distribusi Sikap Responden Terhadap Buang Air Besar Sembarangan di Dusun 1-5 Desa Oeletsala Tahun 2014	35
Tabel 10. Distribusi Kepemilikan Dan Kondisi Sarana Pembuangan Tinja Setelah Diintervensi STBM di Dusun 1-5 Desa Oeletsala Tahun 2014	35

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I. Data Hasil Penelitian Tentang Pengetahuan buang air besar sembarangan paska intervensi STBM di desa Oeletsala Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang tahun 2014
- Lampiran II. Data Hasil Penelitian Tentang Sikap buang air besar sembarangan paska intervensi STBM di desa Oeletsala Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang tahun 2014
- Lampiran III. Data Hasil Penelitian Tentang sarana pembuangan tinja di desa Oeletsala Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang tahun 2014
- Lampiran IV. Kuesioner Penelitian “Studi Perilaku masyarakat tentang buang air besar sembarangan paska intervensi STBM di desa Oeletsala Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang tahun 2014
- Lampiran V. Suarat Keterangan Selesai Penelitian Desa Oeletsala
- Lampiran VI. Surat Keterangan Selesai Penelitian Kecamatan Taebenu
- Lampiran VII. Surat Keterangan Selesai Penelitian KESBANGPOL Kabupaten Kupang
- Lampiran VIII. Surat Permohonan Ijin Penelitian
- Lampiran IX. Izin Penelitian KPPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Lampiran X. Izin Penelitian KESBANGPOL Kabupaten Kupang
- Lampiran XI. Izin Penelitian Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang
- Lampiran XII. Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan. Sanitasi menjadi kajian penting karena menurut Juniar tahun 2013, di seluruh dunia sekurang-kurangnya lima juta anak-anak meninggal dunia akibat sulitnya mendapatkan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) yang memadai dan higienis. Masyarakat miskin di wilayah pedesaan dan perkotaan memiliki akses yang rendah terhadap pemanfaatan sanitasi, sementara penggunaan sumber air permukaan yang tercemar masih terus berlanjut. Lebih dari 30 tahun, akses terhadap sanitasi di pedesaan tidak berubah. Berdasarkan *Joint Monitoring Program* WHO-UNICEF pada tahun 2007, akses terhadap sanitasi di pedesaan tetap pada angka 38%. Dengan laju perkembangan seperti ini Indonesia tidak akan berhasil mencapai target *Millenium Development Goal* (MDGS) untuk sanitasi. Dalam rangka mendorong peningkatan akses sanitasi dan peningkatan perilaku hygiene yang berkesinambungan untuk mencapai target *Millenium Development Goals* (MDGS) pada tahun 2015, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan dan Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

Peraturan STBM dimuat dalam Kepmenkes NO. 852/Menkes/SK/IX/2008. Pilar-pilar dalam STBM yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS), cuci tangan pakai sabun (CTPS), pengelolaan air minum-makanan rumah tangga (PAMM RT), pengelolaan sampah rumah tangga (PS RT), pengelolaan limbah cair rumah tangga (PLC RT). Keberhasilan STBM sangat erat hubungannya dengan perilaku masyarakat.

Menurut H. L. Blum (Notoatmodjo, 2003, h. 146) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan secara berturut-turut adalah perilaku, lingkungan, pelayanan kesehatan, dan keturunan. Perilaku kesehatan pada dasarnya merupakan suatu respons seseorang (organisme) terhadap stimulus yang berkaitan dengan sakit dan penyakit, sistem pelayanan kesehatan serta lingkungan (Notoadmodjo, 2003, h. 121).

Kesehatan lingkungan pada hakekatnya adalah salah satu kondisi atau keadaan lingkungan yang optimal sehingga berperan positif terhadap terwujudnya status kesehatan yang optimal. Ruang lingkup kesehatan lingkungan adalah perumahan, penyediaan air bersih, pembuangan sampah, saluran pembuangan air limbah (SPAL) dan pembuangan kotoran manusia (jamban). Jika pembuangan kotoran manusia dilakukan secara sembarangan dapat mengakibatkan penyakit diare.

Desa Oeletsala merupakan salah satu desa di kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang yang sebagian besar penduduknya hanya menjenjang pendidikan sampai SD atau SR, dengan bermata pencaharian utama

sebagai petani. Kondisi pendidikan dan mata pencaharian yang minim menyebabkan banyak penduduk yang tidak paham tentang cara hidup yang sehat. Sebagai contoh masih terdapat penduduk yang BAB sembarangan dan jumlah jamban yang kurang. Kondisi perekonomian pada masyarakat di desa tersebutlah yang sangat mempengaruhi kehidupan. Jumlah jamban yang ada tidak sesuai dengan jumlah kepala keluarga (KK). Hal ini menyebabkan masih banyaknya masyarakat buang air besar di sembarangan tempat seperti di kebun. Jumlah jamban di desa Oeletsala pada tahun 2013 sebanyak 265 buah sedangkan jumlah kepala keluarga sebanyak 326 KK.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, masyarakat desa Oeletsala Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang berperilaku tidak sehat yaitu memiliki kebiasaan buang air besar disembarangan tempat. Perilaku seperti ini jelas sangat merugikan kondisi kesehatan masyarakat. Kebiasaan tersebut harus dirubah dan diluruskan karena kebiasaan yang tidak mendukung pola hidup bersih dan sehat jelas-jelas akan memperbesar masalah kesehatan. Sebaliknya, apabila masyarakat berperilaku higienis, dengan membuang air besar pada tempat yang benar, sesuai dengan kaidah kesehatan, hal tersebut akan dapat mencegah dan menurunkan kasus-kasus penyakit menular.

Berdasarkan data 3 tahun terakhir di puskesmas Baumata, kasus diare di desa Oeletsala Kabupaten Kupang tahun 2011 sebanyak 54 kasus, tahun 2012 sebanyak 55 kasus dan tahun 2013 sebanyak 43 kasus.

Dari uraian diatas maka penulis tertarik ingin melakukan penelitian dengan judul **“STUDI PERILAKU MASYARAKAT TENTANG BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN PASKA INTERVENSI STBM DI DESA OELETSALA KECAMATAN TAEBENU KABUPATEN KUPANG TAHUN 2014”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah didalam penelitian ini adalah “Bagaimana perilaku masyarakat tentang buang air besar paska intervensi STBM di Desa Oeletsala Kabupaten Kupang”.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Untuk mengetahui perilaku masyarakat tentang buang air besar paska intervensi STBM di Desa Oeletsala Kabupaten Kupang tahun 2014.

2. Tujuan khusus

a. Mengidentifikasi pengetahuan masyarakat tentang buang air besar sembarangan paska intervensi STBM di desa Oeletsala Kabupaten Kupang tahun 2014.

b. Mengidentifikasi sikap masyarakat tentang buang air besar sembarangan paska intervensi STBM di desa Oeletsala Kabupaten Kupang tahun 2014.

- c. Mengidentifikasi kondisi jamban keluarga paska intervensi STBM di desa Oeletsala Kabupaten Kupang tahun 2014.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang, dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk perbaikan program sanitasi kesehatan masyarakat.
2. Bagi Institusi, menambah kepustakaan dilingkungan Poltekkes Kemenkes Kupang khususnya Jurusan Kesehatan Lingkungan mengenai perilaku buang air besar sembarangan di wilayah kerja puskesmas Baumata.
3. Bagi Masyarakat Desa Oeletsala, sebagai tambahan informasi bagi perilaku masyarakat dalam hal buang air besar sembarangan.
4. Bagi Peneliti, menambah pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan penelitian.

E. Ruang Lingkup

1. Lingkup lokasi, penelitian ini dilakukan di Desa Oeletsala Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang.
2. Lingkup materi, lingkup materi pada penelitian ini diambil dari mata kuliah dasar-dasar kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.
3. Lingkup waktu, penelitian ini dilakukan pada bulan juni - juli 2014.

4. Lingkup sasaran, sasaran penelitian ini adalah kepala keluarga pada desa Oeletsala Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang yang telah mendapat intervensi STBM pada bulan Mei 2014. Selain itu, tata penelitian ini adalah program STBM yang kaitanya dengan stop buang air besar sembarangan (BABS).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perilaku

1. Pengertian

Dalam kehidupan sehari-hari ditemukan bahwa perilaku yang telah diperlihatkan seseorang dengan orang lainnya tidak sama. Sehingga orang dapat mendefinisikan perilaku sebagai berikut :

Perilaku kesehatan adalah suatu respon seseorang terhadap stimulus yang berkaitan dengan sakit dan penyakit, sistem pelayanan kesehatan, makanan serta lingkungan (Notoatmodjo, 2013, h. 121).

2. Bentuk-bentuk respon

Respon seseorang terhadap rangsangan (*stimulus*) dari luar objek terdiri dari 2 (dua) bentuk yakni :

- a. Bentuk pasif yaitu respon internal yang terjadi didalam diri manusia dan tidak secara langsung dapat terlihat oleh orang lain, misalnya berpikir dan pengetahuan. Perilaku seperti ini masih terselubung (*covert behavior*).
- b. Bentuk aktif, yaitu apabila perilaku itu jelas dapat diobservasi secara langsung. Perilaku ini sudah tampak dalam bentuk tindakan nyata (*overt behavior*).

3. Bentuk-bentuk perubahan perilaku

Menurut WHO, perubahan perilaku dikelompokkan dalam 3 bagian yakni :

a. Perubahan alamiah (*natural change*)

Perubahan perilaku manusia yang disebabkan karena kejadian alamiah. Seperti halnya dalam masyarakat terjadi suatu perubahan lingkungan sosial budaya maka masyarakat disekitarnya juga mengalami perubahan.

b. Perubahan terencana (*planned change*)

Perubahan perilaku ini terjadi karena memang direncanakan sendiri oleh subyek.

c. Kesiapan untuk berubah (*readiness to change*)

Apabila terjadi suatu inovasi atau program-program pembangunan didalam masyarakat, maka yang sering terjadi adalah sebagian orang sangat cepat untuk menerima inovasi atau perubahan tersebut (berubah perilakunya), dan sebagian orang lagi sangat lambat untuk menerima inovasi atau perubahan tersebut. Hal ini disebabkan setiap orang mempunyai kesiapan untuk berubah (*readiness to change*).

4. Pengertian perilaku kesehatan

Perilaku kesehatan merupakan suatu respon seseorang terhadap stimulus atau objek yang berkaitan dengan sakit penyakit, sistem pelayanan kesehatan, makanan dan minuman, serta lingkungan.

5. Jenis-jenis perilaku kesehatan

Jenis-jenis perilaku kesehatan menurut Notoatmodjo (2003, h.121) perilaku kesehatan dibagi atas :

a. Perilaku seseorang terhadap sakit dan penyakit

Yaitu bagaimana manusia merespon, baik secara pasif (mengetahui, bersikap, dan mempersepsi penyakit dan rasa sakit yang ada pada dirinya dan diluar dirinya), maupun aktif (tindakan) yang dilakukan sehubungan dengan penyakit dan sakit tersebut.

b. Perilaku terhadap sistem pelayanan kesehatan

Respon seseorang terhadap sistem pelayanan kesehatan baik sistem pelayanan kesehatan modern maupun tradisional. Misalnya terhadap fasilitas pelayanan, cara pelayanan, petugas kesehatan dan obat-obatan.

c. Perilaku terhadap makanan

Yaitu respon seseorang terhadap makanan sebagai kebutuhan vital bagi kehidupan.

d. Perilaku terhadap kesehatan

Respon seseorang terhadap lingkungan sebagai determinan kesehatan manusia.

6. Domain perilaku

Bloom (Notoatmodjo, 2003) ahli psikologi pendidikan membagi perilaku manusia dalam 3 (tiga) domain yaitu : ranah kognitif (*cognitive domain*), ranah afektif (*affective domain*) dan ranah

psikomotor (*psychomotor domain*). Dalam perkembangan teori Bloom ini, dimodifikasikan untuk pengukuran hasil pendidikan kesehatan.

a. Pengetahuan (*knowledge*)

Pengetahuan adalah hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi melalui panca idra manusia yakni indera penglihatan, penciuman, pendengaran, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga.

Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. Pengetahuan yang dicakup didalam domain kognitif mempunyai tingkatan-tingkatan yaitu :

1) Tahu (*know*)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termaksud ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang diterima.

2) Memahami (*comprehension*)

Memahami diartikan sebagai kemampuan untuk diartikan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasi materi tersebut secara benar.

3) Aplikasi (*application*)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi riil (sebenarnya).

4) Analisis(*analysis*)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek dalam komponen-komponen tetapi masih didalam suatu struktur organisasi tersebut.

5) Sintesis (*synthesis*)

Sintesis menunjukkan kepada kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian didalam suatu bentuk keseluruhan yang baru.

6) Evaluasi (*evaluation*)

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan ini untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek.

b. Sikap

Sikap merupakan reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek (Notoatmodjo 1997, h.130).Sikap itu merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak, dan bukan merupakan pelaksana motif tertentu (Newcomb dalam Notoatmodjo, 1997, h. 131).

Dalam bagian lain Allport (Notoatmodjo, 1997, h.132) menjelaskan bahwa sikap mempunyai 3 komponen pokok

yaitu kepercayaan, kehidupan emosional, dan kecenderungan untuk bertindak.

Menurut Notoatmodjo (1997, h. 132) Seperti halnya dengan pengetahuan, sikap ini terdiri dari berbagai tingkatan, yaitu :

1) Menerima (*receiving*)

Menerima diartikan bahwa orang (subjek) mau dan memperhatikan stimulus yang diberikan (objek). Misalnya sikap orang terhadap gizi dapat dilihat dari kesediaan dan perhatian itu terhadap ceramah-ceramah.

2) Merespon (*responding*)

Memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan adalah indikasi dari sikap.

3) Menghargai (*valuing*)

Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan dengan orang lain terhadap suatu masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat ketiga.

4) Bertanggung jawab (*responsible*)

Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan segala resiko merupakan sikap yang paling tinggi.

B. Tinja

1. Pengertian

- a) Menurut Soeparman (2002, h. 13) Tinja adalah bahan buangan dikeluarkan dari tubuh manusia melalui anus sebagai sisa dari proses makanan disepanjang sistem pencernaan.
- b) Menurut Notoatmodjo (2003, h. 158) kotoran manusia adalah semua benda atau zat yang tidak dipakai lagi oleh tubuh dan yang harus dikeluarkan oleh tubuh.

2. Pembuangan kotoran manusia

Masalah pembuangan kotoran manusia merupakan masalah yang pokok untuk sedini mungkin diatasi. Karena kotoran manusia (*feaces*) adalah sumber penyebaran penyakit yang ditularkan melalui tinja. Oleh karena itu maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik. Pengelolaan pembuangan kotoran manusia bertujuan untuk mencegah atau mengurangi kontaminasi tinja terhadap lingkungan, maka pembuangan tinja harus dikelola dengan baik, misalnya pembuangan tinja di tempat tertentu atau jamban yang sehat.

3. Pola penyebaran penyakit melalui tinja

Penyebaran penyakit yang bersumber dari tinja dapat dilihat pada skema dibawah ini :

Gambar 2.1. Skema Penularan Penyakit Yang Bersumber Dari Tinja

Sumber : (Notoatmodjo, 2003, h. 159)

Dari skema diatas tampak jelas bahwa peranan tinja dalam penyebaran penyakit sangat besar. Disamping dapat langsung mengkontaminasi makanan, minuman, sayuran dan sebagainya, juga air, tanah, serangga (lalat, kecoa dan sebagainya), dan bagian-bagian tubuh kita dapat terkontaminasi oleh tinja tersebut. Benda-benda yang terkontaminasi oleh tinja dari seseorang yang menderita suatu penyakit sudah tentu akan merupakan penyebab bagi orang lain.

C. Jamban

1. Pengertian

Jamban adalah tempat manusia buang air besar dan kecil atau membuang tinja dan air seni sebagai sisa dari proses pencernaan disepanjang sistem saluran pencernaan.

2. Syarat-syarat jamban sehat

Suatu jamban disebut sehat untuk daerah pedesaan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- a) Tidak mengotori permukaan tanah disekitar jamban tersebut
- b) Tidak mengotori air dipermukaan sekitarnya
- c) Tidak mengotori air tanah disekitarnya
- d) Tidak dapat terjangkau oleh serangga, terutama lalat dan kecoa, dan binatang-binatang lainnya.
- e) Tidak menimbulkan bau
- f) Mudah digunakan dan dipelihara
- g) Sederhana desainnya
- h) Murah
- i) Dapat diterima oleh pemakaiannya

Agar persyaratan-persyaratan ini dapat dipenuhi, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Sebaiknya jamban tersebut ditutup, artinya bangunan jamban terlindungi dari panas dan hujan, serangga dan binatang-binatang lain, terlindung dari pandangan orang.

- 2) Bangunan jamban sebaiknya menggunakan lantai yang kuat, tempat berpijak yang kuat dan sebagainya.
 - 3) Bangunan jamban sedapat mungkin ditempatkan pada lokasi yang tidak mengganggu pandangan, tidak menimbulkan bau, dan sebagainya.
 - 4) Sedapat mungkin disediakan alat pembersih seperti air
3. Macam-macam jamban

a. Jamban cemplung (*pit latrine*)

Jamban ini mudah untuk daerah yang tanahnya mudah untuk menyerap air serta sulit untuk pengadaan air bersih. Jamban ini dibuat dengan cara menggali tanah sebagai lubang penampungan. Lalu diperkuat dengan bahan penguat serta di atasnya dibuat bahan penutup.

b. Jamban empang

Jamban ini di bangun diatas empang ikan. Dalam sistem jamban empang ini terjadi daur ulang (*recycling*) yakni tinja langsung dimakan ikan, ikan dimakan orang, dan selanjutnya orang mengeluarkan tinja yang dimakan. Jamban empang ini mempunyai fungsi yaitu disamping mencegah tercemarnya lingkungan oleh tinja, juga dapat menambah protein bagi masyarakat.

c. *Septic tank*

Jenis septic tank ini merupakan cara yang paling memenuhi persyaratan, oleh sebab itu, cara pembuangan tinja semacam ini

yang dianjurkan. *Septic tank* terdiri dari tangki sedimentasi yang kedap air, dimana tinja dan air buangan masuk dan mengalami dekomposisi.

d. Leher angsa

Kakus ini bukanlah merupakan tipe kakus tersendiri tapi hanya modifikasi closednya. Pada kakus ini closetnya berbentuk leher angsa sehingga akan selalu terisi air. Fungsi air ini adalah sebagai sumbat sehingga bau busuk dari cubluk tidak tercium di ruangan rumah kakus.

D. SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat adalah pendekatan untuk merubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan (Kepmenkes No. 852/Menkes/SK/IX/2008).

Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah program sanitasi bersifat lintas sektor yang difokuskan pada masyarakat miskin untuk peningkatan akses sanitasi yang mengubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan dan menjadi dasar pelaksanaan di Kabupaten yang kemudian dilanjutkan dengan regulasi-regulasi yang ada dibawahnya (Juniar, 2013). Dalam pelaksanaan metode pemicuan, STBM memiliki lima pilar yakni:

- 1. Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS);**
2. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS);

3. Pengelolaan Air Minum-Makanan Rumah Tangga (PAMM RT);
4. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (PS RT);
5. Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga (PLC RT)

Berbagai cara dilakukan agar masyarakat dapat melakukan lima pilar tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka, seperti melakukan pendekatan yang bertujuan agar warga jeli dan peduli akan sanitasi di lingkungannya dan kemudian menularkan kepada warga lainnya. Salah satu provinsi yang secara luas dan konsisten melakukan program STBM adalah provinsi NTT. Beberapa kabupaten di Provinsi NTT telah menjalankan 5 pilar sanitasi yang membentuk kondisi sanitasi total berdasarkan STBM.

Perilaku BABS dapat menyebabkan penyakit diare, cacangan, muntaber, tipus, dan disentri. Hal ini dikarenakan pembuangan tinja dengan sembarangan. Pembuangan tinja yang tidak saniter dapat menyebabkan penyebaran berbagai macam penyakit. Hal ini dimulai dari tinja yang terinfeksi mencemari air tanah atau air permukaan yang terkontaminasi bibit penyakit yang berasal dari tinja dan diminum oleh manusia. Bisa juga tinja yang terinfeksi dihinggap kecoak atau lalat, kemudian kecoak dan lalat merayap atau hinggap pada makanan atau tempat meletakkan makanan seperti piring dan sendok untuk makan (Machfoedz MS, h. 69).

Buang air besar (BAB) adalah suatu tindakan atau proses makhluk hidup untuk membuang kotoran atau tinja yang padat atau setengah padat

yang berasal dari sistem pencernaan makhluk hidup. Pembuangan tinja yang memenuhi syarat merupakan suatu kebutuhan kesehatan masyarakat, yang selalu bermasalah diakibatkan dari perilaku BAB yang tidak sehat. Perilaku yang tidak sehat ini misalnya BAB di sungai yang menjadi sarana penularan penyakit, BAB di pekarangan atau tanah terbuka, BAB di selokan, BAB di sawah dan BAB di sungai. Tempat-tempat ini adalah tempat yang tidak layak dan tidak sehat untuk buang air besar karena dapat menimbulkan masalah baru yang dapat membahayakan kesehatan manusia.

Buang Air Besar Sembarangan (BABS) adalah kondisi dimana masyarakat melakukan BAB di tempat yang terlihat orang. Tinja dibiarkan ditempat terbuka sehingga dapat terlihat atau tersentuh oleh orang lain, hewan, serangga, dan tanah. BAB masih digolongkan sebagai BABS sebagai tinja yang dihasilkannya masih dapat mencemari lingkungan, khususnya air sungai dan air tanah. Oleh karena itu, BAB masih digolongkan sebagai BABS jika orang melakukannya di sawah, kebun, pekarangan rumah, dan sungai. Mengubah perilaku masyarakat membutuhkan pendekatan yang tepat. Apalagi menyangkut kebiasaan hidup yang sangat pribadi, seperti kebiasaan BABS (John McDonough, 2008, h. 15).

CLTS singkatan dari *Community-Led Total Sanitation*. CLTS diartikan menjadi sanitasi total yang dipimpin oleh masyarakat. Proses pelaksanaan CLTS secara umum akan mendorong peningkatan kualitas jamban pada

masyarakat. CLTS menganjurkan orang untuk BAB di jamban yang tertutup sehingga privasi penggunaannya terjaga (Kamal Kar dan Robert Chambers, 2008, h. 5).

Prinsip CLTS sangat sederhana, masyarakat dibuat agar dapat menentukan perubahan perilaku BABS yang ingin dilakukannya. Sasaran CLTS sebenarnya adalah berubahnya perilaku masyarakat sehingga mau menghentikan kebiasaan buruk BABS. Caranya tergantung kemauan dan kemampuan mereka. Yang penting BAB dilakukan dengan benar. Dengan pendekatan CLTS, masyarakat dipicu untuk mengenali kondisi dan perilaku sanitasi mereka agar timbul rasa jijik dan malu. Jika sudah menyadari hal tersebut, umumnya masyarakat akan merasa perlu untuk memperbaiki dirinya. Sebatas kemampuannya, mereka dengan sukarela akan menghentikan kebiasaan BABS.

Pelaksanaan program CLTS sangat bergantung kepada adanya kesadaran dan kebutuhan masyarakat untuk hidup yang lebih bersih dan sehat. Jika masyarakat sudah memiliki itu semua, tidaklah terlalu sulit bagi mereka untuk mau menerapkan keempat pilar STBM lainnya (John McDonough, 2008, h. 16).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Rancangan Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian survei deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu fenomena yang terjadi dalam masyarakat (Notoadmodjo, 2010, h. 36). Dalam penelitian ini, dipelajari tentang perilaku Buang Air Besar pada kelompok masyarakat yang diberi gerakan STBM dan kondisi sarana jamban keluarga.

2. Rancangan penelitian

Rancangan penelitian yang digunakan adalah *cross sectional study*.

B. Kerangka Konsep

C. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah perilaku masyarakat yang meliputi:

1. Pengetahuan masyarakat tentang BABS
2. Sikap masyarakat tetang BABS
3. Kondisi jamban keluarga

D. Defenisi Operasional

No	Variabel	DO	Skala Pengukuran	Alat Ukur	Kriteria Objektif
1.	Pengetahuan	Tingkat pemahaman/ pengetahuan masyarakat tentang buang air besar dan program STBM	Ordinal	Kuesioner	<ul style="list-style-type: none"> • Tinggi: 76-100 % • Sedang: 56-75 % • rendah: <55 %
2.	Sikap	Respon masyarakat yang masih tertutup terhadap buang air besar di sembarangan tempat.	Ordinal	Kuesioner	<ul style="list-style-type: none"> • Baik: 76-100 % • Cukup: 56-75 % • Kurang: <55 %
3.	Jamban keluarga	Kondisi sarana pembuangan tinja	Ordinal	Ceklist	<ul style="list-style-type: none"> • MS: 10 • TMS: 0-9

E. Populasi dan sampel

1. Populasi

Seluruh kepala keluarga (KK) di desa Oeletsala yang terdiri dari 145 kepala keluarga yang mengikuti intervensi program STBM pada bulan Mei tahun 2014.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian adalah total dari populasi.

F. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Data primer

Data yang dikumpulkan oleh peneliti mengenai perilaku masyarakat di desa Oeletsala dalam hal buang air besar sembarangan. Data pengetahuan dikumpulkan dengan cara wawancara (kuesioner) dan data sikap dikumpulkan dengan cara wawancara (ceklist).

2. Data sekunder

Data cakupan jamban masyarakat di desa Oeletsala yang diperoleh dari data puskesmas Baumata setelah intervensi serta data kejadian diare.

G. Pengolahan Data

Tahap pengolahan data terdiri dari :

1. Editing data, pada tahap ini dilaksanakan pemeriksaan ulang terhadap kuesioner apakah sudah terisi lengkap atau belum
2. Coding data, pada tahap ini diberikan kode terhadap variabel yang diteliti agar mudah dalam mengentri data.
3. Tabulasi, menyajikan data dalam bentuk tabel, yakni data tentang perilaku masyarakat (pengetahuan dan sikap) tentang BABS.

H. Analisa data

Data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder diolah dengan cara:

1. Klasifikasi data

Berdasarkan data yang diperoleh dari jawaban pertanyaan diklasifikasikan menurut tingkat pengetahuan dan sikap serta jamban.

2. Kriteria penilaian

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan selanjutnya akan dianalisa secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk tabel kemudian dibandingkan dengan standar literatur yang ada, disimpulkan dan diberi saran.

Kriterianya sebagai berikut:

a. Sarana pembuangan tinja

Untuk checklist, setiap jawaban ya diberi nilai 1 dan untuk jawaban tidak diberi 0. Kriteria penilaian berdasarkan total nilai yaitu:

Memenuhi syarat : 10

Tidak memenuhi syarat : 0-9

b. Pengetahuan

Untuk kuesioner, setiap jawaban benar diberi nilai 1 dan untuk jawaban yang salah diberi 0. Data-data yang telah terkumpul dihitung persentasinya dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$p = \frac{\text{Jumlah skor jawaban yang diperoleh}}{\text{Jumlah total skor tertinggi}} \times 100\%$$

Menurut Arikunto (1998, h. 246) kriteria penilaian untuk semua faktor diatas berdasarkan total nilai yaitu:

Tinggi	: 76-100%
Sedang	: 56-75%
Rendah	: <55%

c. Sikap

Untuk kuesioner sikap, setiap jawaban diberi nilai sebagai berikut:

Penilaian		
SS	KS	TS
2	1	0

Data-data yang telah terkumpul dihitung persentasinya dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$p = \frac{\text{Jumlah skor jawaban yang diperoleh}}{\text{Jumlah total skor tertinggi}} \times 100\%$$

Menurut Arikunto (1998, h. 246) kriteria penilaiannya adalah sebagai berikut:

Baik	: 76-100%
Cukup	: 56-75%
Kurang	: <55%

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Keadaan Geografi

Desa Oeletsala merupakan salah satu desa di Kecamatan Taibenu Kabupaten Kupang dengan luas wilayah desa 969,70 m².

Batas-batas wilayahnya sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan desa Kuatlalo
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Oben
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan desa Kolhua
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan desa Soba

b. Keadaan Demografi

Menurut data tahun 2013 (profil desa) jumlah penduduk di desa Oeletsala sebanyak 1.281 jiwa. Dengan jumlah laki-laki sebanyak 597 orang dan perempuan sebanyak 344 orang. Jumlah kepala keluarga sebanyak 330 KK. Untuk mengetahui rincian kepala keluarga per dusun di desa Oeletsala dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Distribusi Jumlah Kepala Keluarga
perDusun di Desa Oeletsala

No	Nama Dusun	Jumlah KK
1	Kolomanu	73
2	Oehani	93
3	Fatu oof	43
4	Oaem	49
5	Kuan kiu	72
Jumlah		330 KK

c. Gambaran Umum Program Intervensi STBM Oleh PLAN

1) Perilaku higienis dan saniter dalam STBM

Stop Buang Air Besar Sembarangan adalah suatu kondisi ketika setiap individu dalam satu lingkungan tidak buang air besar sembarangan. Perilaku ini diikuti dengan pemanfaatan sarana sanitasi yang saniter berupa jamban sehat. Jamban sehat efektif untuk memutus mata rantai penularan penyakit. Jamban sehat harus dibangun, dimiliki dan digunakan oleh keluarga dengan penempatan (di dalam rumah atau di luar rumah) yang mudah dijangkau oleh penghuni rumah.

2) Tata cara pemicuan STBM

- a) Sasaran pemicuan
- b) Pesan yang disampaikan kepada masyarakat
- c) Prinsip dasar pemiciaun
- d) Pelaku pemicuan

e) Langkah-langkah pemicuan

3) Strategi dan tahapan penyelenggaraan STBM

Strategi penyelenggaraan STBM meliputi 3 komponen yang saling mendukung satu dengan yang lain yaitu menciptakan lingkungan yang kondusif, peningkatan kebutuhan sanitasi dan peningkatan penyediaan akses sanitasi. Apabila salah satu dari komponen STBM tersebut tidak ada maka proses pencapaian lima pilar STBM tidak maksimal.

d. Pelaksanaan pemicuan

Pelaksanaan pemicuan STBM yang dilakukan oleh PLAN dilakukan di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Kupang dan salah satunya adalah kecamatan Taebenu. Di kecamatan Taebenu terdapat 8 desa dan pelaksanaan kegiatan pemicuan dimulai pada tanggal 19-23 Mei 2014. Ke 8 desa tersebut mendapat pemicuan STBM yang dilakukan oleh PLAN yang diambil alih oleh puskesmas Baumata dan desa pertama yang dilakukan pemicuan adalah desa Oeletsala. Peserta yang hadir dalam pemicuan tersebut adalah tokoh masyarakat, kepala dusun, RT dan masyarakat yang ada di dusun tersebut. Kegiatan pemicuan dilakukan disetiap dusun secara bergantian yang ada di desa Oeletsala dengan narasumber dari tim STBM kecamatan dan tim STBM dari puskesmas Baumata dengan materi penyuluhan tentang 5 pilar STBM. Tempat

pelaksanaan penyuluhan dilakukan di halaman depan pustu-pustu yang ada disetiap dusun.

e. Kepemilikan Sarana Pembuangan Tinja Sebelum Intervensi STBM

Variabel kondisi sarana pembuangan tinja sebelum intervensi STBM diukur berdasarkan kriteria yang diberikan yakni ada dan tidak ada. Distribusi kepemilikan sarana pembuangan tinja responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2
Distribusi Kepemilikan Sarana Pembuangan Tinja Sebelum
Intervensi STBM di Dusun 1-5 Desa Oeletsala
Tahun 2013

No	Dusun	Ada	Tidak ada	Jumlah
1	Kolomanu	25	3	28
2	Oehani	26	4	30
3	Fatu oof	26	5	31
4	Oaem	25	3	28
5	Kuan kiu	22	6	28
Total		124	21	145

Sumber : Data Sekunder, 2013

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan jumlah kepala keluarga yang mengikuti pemukiman disetiap dusun yang tidak memiliki jamban pada tahun 2013.

f. Keadaan Umum Subjek Penelitian

1) Distribusi responden

Penelitian ini dilakukan dari tanggal 28 Juli-2 Agustus 2014 dengan responden atau sasaran dalam penelitian ini adalah kepala keluarga yang berada di dusun 1-5 desa Oeletsala yaitu 145 kepala keluarga yang mengikuti pemicuan. Rincian kepala keluarga per dusun yang mengikuti pemicuan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3
Distribusi Jumlah Seluruh Responden perDusun
Yang Mengikuti Pemicuan di Desa Oeletsala

No	Nama Dusun	Jumlah KK
1	Kolomanu	28
2	Oehani	30
3	Fatu oof	31
4	Oaem	28
5	Kuan kiu	28
Jumlah		145

2) Karakteristik Responden Menurut Umur

Responden yang diwawancarai dalam penelitian ini memiliki kelompok umur yang berbeda-beda yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4
Distribusi Responden Menurut Kelompok Umur
di Dusun 1-5 desa Oeletsala
Tahun 2014

No.	Umur	Jumlah	%
1	25-35	5	3,3
2	36-45	46	31,8
3	46-55	72	49,7
4	56-75	18	12,4
5	>76	4	2,6
Total		145	100

Sumber : Data Primer Terolah, 2014

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa, responden terbanyak terdapat pada golongan umur 46-55 tahun yaitu 72 orang (49,7%), sedangkan paling sedikit terdapat pada golongan umur 76 tahun ke atas yaitu 4 orang (2,6%).

3) Karakteristik Responden Menurut Pendidikan Terakhir

Responden yang diwawancarai dalam penelitian ini memiliki kelompok pendidikan terakhir yang berbeda-beda yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5
Distribusi Responden Menurut Pendidikan Terakhir
di Dusun 1-5 desa Oeletsala
Tahun 2014

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah	%
1	Tidak Sekolah	11	7,6
2	Sekolah Rakyat	13	9
3	SD	81	55,9
4	SMP	19	13,1
5	SMA	17	11,7
6	Perguruan Tinggi	4	2,8
Total		145	100

Sumber : Data Primer Terolah, 2014

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa, pendidikan terakhir responden paling banyak yaitu SD sebanyak 81 orang (55,9%), sedangkan perguruan tinggi merupakan pendidikan terakhir yang paling sedikit yaitu 4 orang (2,8%).

4) Karakteristik Responden Menurut Jenis Pekerjaan

Responden yang diwawancarai dalam penelitian ini memiliki jenis pekerjaan yang berbeda-beda yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6
Distribusi Responden Menurut Jenis Pekerjaan
di Dusun 1-5 Desa Oeletsala
Tahun 2014

No.	Pekerjaan	Jumlah	%
1	Petani	137	94,7
2	Wiraswasta	2	1,3
3	PNS	6	4
Total		145	100

Sumber : Data Primer Terolah, 2014

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa, jenis pekerjaan responden paling banyak yaitu petani sebanyak 137 orang (94,7%), sedangkan jenis pekerjaan yang paling sedikit yaitu wiraswasta sebanyak 2 orang (1,3%).

2. Pengetahuan Responden Tentang Buang Air Besar

Variabel pengetahuan responden tentang buang air besar diukur sesuai jawaban yang diberikan dalam kuesioner. Kriteria yang diberikan adalah Tinggi, Sedang, dan Rendah. Distribusi responden berdasarkan tingkat pengetahuan tentang buang air besar dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7
Distribusi Tingkat Pengetahuan Responden Tentang Buang
Air Besar Sembarangan di Dusun 1-5 Desa Oeletsala
Tahun 2014

No.	Tingkat Pengetahuan	Jumlah Responden	%
1	Tinggi	145	100
2	Sedang	0	0
3	Rendah	0	0
Total		145	100

Sumber : Data Primer Terolah, 2014

Berdasarkan tabel 7 menunjukkan bahwa, tingkat pengetahuan tentang buang air besar sembarangan yang tertinggi adalah kategori tinggi sebanyak 145 responden (100%).

3. Sikap Responden Tentang Buang Air Besar

Variabel sikap responden terhadap buang air besar sembarangan diukur sesuai jawaban yang diberikan dalam kuesioner. Kriteria yang diberikan adalah sangat setuju, kurang setuju dan tidak setuju. Distribusi sikap responden terhadap buang air besar sembarangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 8
Distribusi Sikap Responden Terhadap Buang Air Besar
Sembarangan di Dusun 1-5 Desa Oeletsala
Tahun 2014

No.	Sikap	Jumlah Responden	%
1	Sangat setuju	145	100
2	Kurang setuju	0	0
3	Tidak setuju	0	0
Total		145	100

Sumber : Data Primer Terolah, 2014

Berdasarkan tabel 8 menunjukkan bahwa, sikap responden terhadap buang air besar sembarangan yang tinggi adalah kategori sikap sangat setuju yakni sebanyak 145 responden (100%).

Tabel 9
Distribusi Kepemilikan Dan Kondisi Sarana Pembuangan Tinja Setelah
Diintervensi STBM di Dusun 1-5 Desa Oeletsala
Tahun 2014

No	Dusun	Ada		Jumlah	Tidak ada	Total
		Ms	Tms			
1	Kolomanu	12	13	25	3	28
2	Oehani	13	13	26	4	30
3	Fatu oof	11	20	31	0	31
4	Oaem	10	15	25	3	28
5	Kuan kiu	15	12	27	1	28
Total		61	73	134	11	145

Sumber : Data Primer Terolah, 2014

Berdasarkan tabel 9 menunjukkan bahwa, sebagian besar KK (11 responden) tidak memiliki sarana pembuangan tinja, dan dari sarana pembuangan tinja yang ada, 73 sarana tidak memenuhi syarat.

B. PEMBAHASAN

1. Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Buang Air Besar Sembarangan

Pengetahuan adalah hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indra manusia yakni indra penglihatan, penciuman, pendengaran, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga.

Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang dari pengalaman dan penelitian terbukti bahwa perilaku yang didasari oleh pengetahuan lebih langgeng dari pada perilaku-perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan.

Pengetahuan yang dicakup didalam domain kognitif mempunyai tingkatan-tingkatan yaitu tahu, memahami, sintesis, aplikasi, analisis dan evaluasi (Notoadmodjo, 2003).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan tentang buang air besar sembarangan di dusun 1-5 yaitu dalam kategori tinggi. Hal ini dikarenakan sebanyak 145 responden (100%) memiliki

pengetahuan yang baik tentang buang air besar sembarangan, jamban dan manfaatnya, bahaya tinja dan cuci tangan pakai sabun (CTPS).

Hasil diatas menunjukkan bahwa dari segi pengetahuan tidak diragukan lagi bahwa sebagian besar masyarakat memiliki pengetahuan yang baik. Pendidikan akhir sebagian besar masyarakat adalah sekolah dasar. Meskipun hanya tamat SD tetapi sebagian besar masyarakat memiliki pengetahuan yang baik tentang buang air besar, jamban dan manfaatnya, bahaya tinja dan cuci tangan pakai sabun (CTPS).

Dengan adanya pengetahuan yang dimiliki maka seseorang dapat berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Seseorang akan menerapkan apa yang dia tahu dalam sikap dan tindakan sehari-hari.

Oleh karena itu, masyarakat harus diberikan informasi lebih banyak lagi tentang buang air besar sembarangan melalui penyuluhan dan pengarahan baik secara langsung dan tidak langsung karena semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang terhadap kesehatan maka diharapkan perilaku hidup bersih dan sehat meningkat, sementara pemerintah berperan dalam menyediakan fasilitas untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

2. Sikap Masyarakat Terhadap Buang Air Besar Sembarangan

Sikap merupakan reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek. Sikap itu merupakan kesiapan atau

kesediaan untuk bertindak, dan bukan merupakan pelaksana motif tertentu.

Dalam bagian lain Allport (Notoatmodjo, 1997) menjelaskan bahwa sikap mempunyai 3 komponen pokok yaitu kepercayaan, kehidupan emosional, dan kecenderungan untuk bertindak.

Ketiga komponen yang bertindak bersama-sama membentuk sikap yang utuh yaitu menerima (*Receiving*), merespon (*Responding*), menghargai (*Valuing*), dan bertanggung jawab (*Responsible*).

Hasil diatas menunjukkan bahwa sikap responden terhadap buang air besar sembarangan sebagian besar termaksud dalam kategori baik. Hal ini dikarenakan sebanyak 145 responden (100%) yang memiliki sikap sangat setuju.

Hasil diatas menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat memberikan respon yang sangat baik terhadap buang air besar disembarangan tempat, bahaya tinja, manfaat jamban dan CTPS, walaupun respon itu masih tertutup. Hal ini dinyatakan bahwa masyarakat di dusun 1-5 sebagian besar telah memahami pentingnya menggunakan jamban, bahaya tinja dan CTPS.

Sikap yang dimiliki oleh masyarakat bisa saja didasari oleh pengetahuan yang dimiliki atau agama yang dianutnya. Pengetahuan yang baik tentu akan berpengaruh pada sikap dan tindakannya. Ajaran agamanya juga turut mempengaruhi sikap misalnya ajaran-ajaran yang bersifat larangan dan sebagainya.

3. Kondisi Sarana Pembuangan Tinja

Jamban adalah tempat manusia buang air besar dan kecil atau membuang tinja dan air seni sebagai sisa dari proses pencernaan disepanjang sistem saluran pencernaan.

Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa dari 145 KK, yang memiliki sarana pembuangan tinja sebelum intervensi STBM pada tahun 2013 sebanyak 124 KK dan yang tidak mempunyai jamban sebanyak 21 KK, sedangkan jumlah kepemilikan jamban setelah intervensi STBM pada tahun 2014 sebanyak 134 rumah dan sebanyak 11 rumah tidak memiliki sarana pembuangan tinja karena kondisi perekonomian yang tidak mendukung. Dan kondisi sarana pembuangan tinja yang ada dan memenuhi syarat adalah 61 buah dan yang tidak memenuhi syarat 73 buah, karena jamban yang ada tidak tersedia sabun pencuci, air bersih dan ada juga yang masih menggunakan jamban plengsengan.

Hasil diatas menunjukkan bahwa ada peningkatan dalam kepemilikan jamban di desa Oeletsala dan masih banyak lagi masyarakat yang belum memiliki jamban.

Masalah pembuangan kotoran manusia merupakan masalah yang pokok untuk diatasi, karena kotoran manusia adalah sumber penyebaran penyakit yang ditularkan melalui tinja. Oleh karena itu maka pembuangan kotoran manusia perlu dikelola dengan baik.

Pengelolaan pembuangan kotoran manusia bertujuan untuk mencegah/mengurangi kontaminasi tinja terhadap lingkungan, maka pembuangan kotoran manusia harus disuatu tempat tertentu atau jamban yang sehat.

Cara penanganan kepemilikan jamban setelah intervensi STBM yang dilakukan di setiap dusun yaitu dengan cara kerja sama antara warga di dusun tersebut untuk membantu membuat jamban bagi yang tidak mempunyai jamban dan memperbaiki jamban yang rusak atau darurat dalam hal biaya dan gotong royong untuk membuat lubang jamban dan rumah jamban agar rumah yang berada di dusun tersebut memiliki jamban yang baik sehingga masyarakat tidak lagi membuang air besar disembarangan tempat.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat pengetahuan masyarakat desa Oeletsala tentang buang air besar sembarangan, semuanya dinyatakan baik karena sebanyak 145 responden berkategori pengetahuan baik.
2. Sikap masyarakat desa Oeletsala terhadap buang air besar sembarangan, sebagian besar menunjukkan respon sangat setuju karena sebanyak 145 responden termasuk kategori bersifat sangat setuju.
3. Kepemilikan dan kondisi sarana pembuangan tinja masyarakat desa Oeletsala yakni sebanyak 59 jamban yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 75 jamban.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat desa Oeletsala Kecamatan Taibenu

Bagi masyarakat yang belum memiliki jamban keluarga yang baik dalam arti memenuhi syarat, diharapkan agar dapat melakukan pengadaan jamban keluarga disetiap rumah tangga dan merubah perilaku masyarakat dalam hal buang air besar.

2. Untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang

Pengadaan WC umum bagi masyarakat dan penyuluhan tentang manfaat jamban, bahaya tinja dan cuci tangan pakai sabun (CTPS).

3. Untuk puskesmas Baumata

Petugas kesehatan atau sanitarian hendaknya mengadakan penyuluhan mengenai perilaku hidup bersih dan sehat serta persyaratan sanitasi jamban keluarga terutama pada masyarakat yang belum memiliki jamban yang baik atau yang belum memenuhi syarat melalui pertemuan ditingkat desa dan kerja sama dengan tokoh masyarakat maupun tokoh agama setempat tentang kesehatan lingkungan.

4. Untuk penelitian lanjutan

Untuk melakukan penelitian lebih mendalam yakni tentang hubungan perilaku masyarakat dengan kepemilikan jamban atau hubungan mata pencaharian dengan kepemilikan jamban.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 1998, *Prosedur penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Dinkes Kabupaten Kupang, 2013, *Data Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat*.
- Juniar, 2013, *Studi Tentang Implementasi Program Sanitasi Total dan Pemasaran Sanitasi*, vol.1, no.1.
- McDonough, John, 2013, *Menghapus Kebiasaan Lama Menuju Masyarakat Yang Terbebas dari Kebiasaan Buang Air Besar Sembarangan*, Plan Indonesia.
- Machfoedz, 2000, *Menjaga Kebersihan Rumah Dari Berbagai Penyakit*, F.Tramaya
- Notoadmodjo, Soekidjo, 1997, *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 2003, *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Rineka Cipta, Jakarta
- _____, 2010, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 2013, *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Srategi Nasional Sanitasi Berbasis Masyarakat* (Depkes RI 2009).
- Suparmin, Soeparman, 1997, *Pembuangan Tinja dan Limbah Cair*, Buku Kedokteran, Jakarta.

Lampiran I

REKAPITULASI DATA PENGETAHUAN

No	Data Umum				Pertanyaan Pengetahuan										Total Skor	%	Kategori
	Nama KK	Umur	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Yeskiel Olbata	50	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
2	Yohana Katnesi	40	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
3	Daun Saban	38	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
4	Yotan Funai	49	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
5	Antonius Kause	49	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
6	Karolina Olbata	51	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
7	Kornelis Paidjo	37	SMP	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
8	Adam Bilstolen	71	SR	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
9	Yehuda Olbata	49	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
10	Fransina Paidjo	49	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
11	Yesriel Bilstolen	51	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
12	Musa Olbata	39	SMA	PNS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
13	Tarochi Saban	49	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
14	Abraham Olbata	45	SMA	PNS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
15	Lebrina Tasae	47	SMP	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
16	Jitron Lisnahan	47	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
17	Yusak Katnesi	52	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
18	Yulfan Funai	41	SMP	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
19	Markus Bani	53	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
20	Melkior Saban	52	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
21	Ananias Olbata	50	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
22	Marten Kause	48	SMP	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
23	Kornelius Samene	52	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
24	Hermanto Hetmina	49	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
25	Darius Katnesi	50	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
26	Laasar Katnesi	49	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
27	Osius Saban	38	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
28	Roni Funai	48	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
29	Mikhael Saijuna	49	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
30	Manasye Paidjo	40	SMP	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
31	Seltial Paidjo	43	SMP	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
32	Ayub Samene	42	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
33	Akhim Sakau	46	SMA	PNS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
34	Beni Paidjo	33	SMP	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
35	Yeskiel Samene	48	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi

No	Data Umum				Pertanyaan Pengetahuan										Total Skor	%	Kategori
	Nama KK	Umur	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
36	Alex A. Samene	52	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
37	Yuliana Paidjo	64	SR	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
38	Efraim Paidjo	72	SR	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
39	Guntur Saban	31	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
40	Marten Paidjo	62	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
41	Simon Lisnahan	41	SMP	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
42	Agustinus Paidjo	40	SMP	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
43	Maklon Samene	48	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
44	Elkana Paidjo	51	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
45	Habel Samene	85	SR	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
46	Melkisedek Sakau	53	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
47	Daud Saijuna	38	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
48	Daniel Samene	53	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
49	Albertus Kamaleng	38	SMP	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
50	Yuliana Bilaut	54	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
51	Saul Nesimnahan	69	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
52	Fredik Samene	56	SMK	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
53	Marice Neno	47	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
54	Bendelina Kamaleng	61	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
55	Yoel Samene	55	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
56	Yoram Samene	52	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
57	Eldat Lisnahan	43	SMK	Wiraswasta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
58	Timotius Lisnahan	81	SR	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
59	Yusuf Nusa	70	SR	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
60	Anderias Nenohai	52	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
61	Simon Nusa	43	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
62	Daniel Meto	50	Serjana I	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
63	Isterina Nenokatu	70	SR	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
64	Albert Nenokatu	42	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
65	Samuel Saketu	65	SR	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
66	Timotius Saijuna	65	SR	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
67	Miklon Nomate	50	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
68	Asriel Samene	40	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
69	Yosep Nenohai	40	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
70	Albinus Mau	53	SMP	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
71	Ayub Meto	47	SMA	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
72	Obed Meto	49	SMA	PNS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
73	Manel Nomate	60	SR	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi

No	Data Umum				Pertanyaan Pengetahuan										Total Skor	%	Kategori
	Nama KK	Umur	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
74	Yakomina Meto	58	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
75	Nahor Nenokatu	40	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
76	Beni Nomate	28	SMA	Wiraswasta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
77	Baltasar Mau	54	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
78	Nikson Nenokatu	29	SMA	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
79	Saul Nimate	57	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
80	Penina Nomate	56	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
81	Yermias Nenohai	63	SR	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
82	Nikolas Meto	38	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
83	Felipus Meto	54	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
84	Otniel Mau	49	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
85	Nimrot Meto	51	Serjana I	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
86	Abigal Meto	85	SR	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
87	Alexsander Meto	57	Tidak sekolah	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
88	Ismael Meto	58	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
89	Bastian Ismau	51	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
90	Musa Futboe	39	SMP	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
91	Yofar Futboe	41	SMP	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
92	Eli Bilaut	51	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
93	Silpa Olbata	43	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
94	Bendelina Olbata	39	Tidak sekolah	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
95	Yakob Futboe	48	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
96	Naomi Olbata	49	Tidak sekolah	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
97	Moses Biliistolen	50	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
98	Fons Olbata	49	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
99	Romerus Olbata	48	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
100	Jems Olla	47	SMA	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
101	Yunus Olla	51	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
102	Yohana Riu	38	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
103	Zakharias Olbata	40	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
104	Ronal Biliistolen	39	SMP	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
105	Yesua Futboe	39	SMA	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
106	Telfina Bilaut	50	Tidak sekolah	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
107	Albert Olbata	38	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
108	Zapta Olbata	42	SMP	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
109	Lasarus Futboe	40	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
110	Mesak Biliistolen	49	Tidak sekolah	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
111	Metusalak Biliistolen	42	SMP	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi

No	Data Umum				Pertanyaan Pengetahuan										Total Skor	%	Kategori
	Nama KK	Umur	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
112	Yupiter Olbata	45	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
113	Frans Gad	38	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
114	Nikodemus Sutai	40	SPG	PNS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
115	Arnolus Olbata	39	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
116	Obednego Olbata	45	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
117	Himson Bilaut	51	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
118	Marsia Saban	48	SMA	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
119	Gad Kause	46	SMA	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
120	Alexsander Batmalo	47	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
121	Margaretha Kapitan	38	SMA	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
122	Naema Batmalo	50	Tidak sekolah	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
123	Yohanes Tasae	50	Tidak sekolah	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
124	Hermanus Batmalo	47	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
125	Lasarus Bilstolen	48	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
126	Robert Sakau	48	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
127	Hendrik Rambuki	50	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
128	Matias Bilaut	51	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
129	Nehemia Tonael	48	SMP	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
130	Danial O. Olbata	59	SR	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
131	Sadrak Meto	39	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
132	Jefri Tonael	38	SMA	PNS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
133	Lambertus Tasae	58	SR	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
134	Lasaarus Kause	47	Tidak sekolah	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
135	Lorens Nenobesi	42	Tidak sekolah	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
136	Helena Saban	51	Tidak sekolah	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
137	David Futboe	45	SMP	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
138	Zakharias Batmalo	44	SPG	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
139	Sakeos Tonael	51	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
140	Abraham Tasae	50	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
141	Nelci Kause	37	Tidak sekolah	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
142	Yohanes E. Kause	49	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
143	Abraham Tasae	50	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
144	Lasarus Tasae	48	SD	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi
145	Yusak Y. Meto	39	SMEA	Petani	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	Tinggi

Lampiran II

REKAPITULASI DATA SIKAP

No	Data Umum				Pertanyaan Sikap						Total Skor	%	Kategori
	Nama KK	Umur	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan	1	2	3	4	5	6			
1	Yeskiel Olbata	50	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
2	Yohana Katnesi	40	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
3	Daun Saban	38	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
4	Yotan Funai	49	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
5	Antonius Kause	49	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
6	Karolina Olbata	51	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
7	Kornelis Paidjo	37	SMP	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
8	Adam Bilstolen	71	SR	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
9	Yehuda Olbata	49	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
10	Fransina Paidjo	49	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
11	Yesriel Bilstolen	51	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
12	Musa Olbata	39	SMA	PNS	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
13	Tarochi Saban	49	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
14	Abraham Olbata	45	SMA	PNS	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
15	Lebrina Tasae	47	SMP	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
16	Jitron Lisnahan	47	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
17	Yusak Katnesi	52	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
18	Yulfan Funai	41	SMP	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
19	Markus Bani	53	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
20	Melkior Saban	52	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
21	Ananias Olbata	50	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
22	Marten Kause	48	SMP	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
23	Kornelius Samene	52	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
24	Hermanto Hetmina	49	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
25	Darius Katnesi	50	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
26	Laasar Katnesi	49	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
27	Osias Saban	38	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
28	Roni Funai	48	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
29	Mikhael Saijuna	49	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
30	Manasye Paidjo	40	SMP	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
31	Seltial Paidjo	43	SMP	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
32	Ayub Samene	42	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
33	Akhim Sakau	46	SMA	PNS	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
34	Beni Paidjo	33	SMP	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
35	Yeskiel Samene	48	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
36	Alex A. Samene	52	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
37	Yuliana Paidjo	64	SR	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
38	Efraim Paidjo	72	SR	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
39	Guntur Saban	31	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
40	Marten Paidjo	62	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
41	Simon Lisnahan	41	SMP	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
42	Agustinus Paidjo	40	SMP	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
43	Maklon Samene	48	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
44	Elkana Paidjo	51	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
45	Habel Samene	85	SR	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
46	Melkisedek Sakau	53	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
47	Daud Saijuna	38	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
48	Daniel Samene	53	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
49	Albertus Kamaleng	38	SMP	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
50	Yuliana Bilaut	54	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
51	Saul Nesimnahan	69	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
52	Fredik Samene	56	SMK	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
53	Marice Neno	47	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
54	Bendelina Kamaleng	61	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
55	Yoel Samene	55	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
56	Yoram Samene	52	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
57	Eldat Lisnahan	43	SMK	Wiraswasta	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik

No	Data Umum				Pertanyaan Sikap						Total Skor	%	Kategori
	Nama KK	Umur	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan	1	2	3	4	5	6			
58	Timotius Lisnahan	81	SR	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
59	Yusuf Nusa	70	SR	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
60	Anderias Nenohai	52	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
61	Simon Nusa	43	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
62	Daniel Meto	50	Serjana I	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
63	Isterina Nenokatu	70	SR	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
64	Albert Nenokatu	42	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
65	Samuel Saketu	65	SR	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
66	Timotius Saijuna	65	SR	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
67	Miklon Nomate	50	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
68	Asriel Samene	40	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
69	Yosep Nenohai	40	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
70	Albinus Mau	53	SMP	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
71	Ayub Meto	47	SMA	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
72	Obed Meto	49	SMA	PNS	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
73	Manel Nomate	60	SR	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
74	Yakomina Meto	58	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
75	Nahor Nenokatu	40	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
76	Beni Nomate	28	SMA	Wiraswasta	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
77	Baltasar Mau	54	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
78	Nikson Nenokatu	29	SMA	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
79	Saul Nimate	57	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
80	Penina Nomate	56	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
81	Yermias Nenohai	63	SR	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
82	Nikolas Meto	38	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
83	Felipus Meto	54	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
84	Omiel Mau	49	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
85	Nimrot Meto	51	Serjana I	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
86	Abigal Meto	85	SR	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
87	Alexsander Meto	57	Tidak sekolah	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
88	Ismael Meto	58	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
89	Bastian Ismau	51	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
90	Musa Futboe	39	SMP	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
91	Yofar Futboe	41	SMP	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
92	Eli Bilaut	51	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
93	Silpa Olbata	43	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
94	Bendelina Olbata	39	Tidak sekolah	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
95	Yakob Futboe	48	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
96	Naomi Olbata	49	Tidak sekolah	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
97	Moses Bilistolen	50	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
98	Fons Olbata	49	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
99	Romerus Olbata	48	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
100	Jems Olla	47	SMA	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
101	Yunus Olla	51	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
102	Yohana Riu	38	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
103	Zakharias Olbata	40	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
104	Ronal Bilistolen	39	SMP	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
105	Yesua Futboe	39	SMA	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
106	Telfina Bilaut	50	Tidak sekolah	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
107	Albert Olbata	38	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
108	Zapta Olbata	42	SMP	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
109	Lasarus Futboe	40	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
110	Mesak Biliistolen	49	Tidak sekolah	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
111	Metusalak Biliistolen	42	SMP	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
112	Yupiter Olbata	45	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
113	Frans Gad	38	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
114	Nikodemus Sutai	40	SPG	PNS	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
115	Arnolus Olbata	39	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
116	Obednego Olbata	45	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
117	Himson Bilaut	51	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik

No	Data Umum				Pertanyaan Sikap						Total Skor	%	Kategori
	Nama KK	Umur	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan	1	2	3	4	5	6			
118	Marsia Saban	48	SMA	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
119	Gad Kause	46	SMA	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
120	Alexsander Batmalo	47	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
121	Margaretha Kapitan	38	SMA	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
122	Naema Batmalo	50	Tidak sekolah	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
123	Yohanes Tasae	50	Tidak sekolah	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
124	Hermanus Batmalo	47	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
125	Lasarus Bilstolen	48	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
126	Robert Sakau	48	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
127	Hendrik Rambuki	50	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
128	Matias Bilaut	51	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
129	Nehemia Tonael	48	SMP	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
130	Danial O. Olbata	59	SR	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
131	Sadrak Meto	39	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
132	Jefri Tonael	38	SMA	PNS	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
133	Lambertus Tasae	58	SR	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
134	Lasaarus Kause	47	Tidak sekolah	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
135	Lorens Nenobesi	42	Tidak sekolah	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
136	Helena Saban	51	Tidak sekolah	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
137	David Futboe	45	SMP	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
138	Zakharias Batmalo	44	SPG	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
139	Sakeos Tonael	51	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
140	Abraham Tasae	50	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
141	Nelci Kause	37	Tidak sekolah	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
142	Yohanes E. Kause	49	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
143	Abraham Tasae	50	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
144	Lasarus Tasae	48	SD	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik
145	Yusak Y. Meto	39	SMEA	Petani	2	2	2	2	2	2	12	100	Baik

Lampiran III

Rekapitulasi Data Sarana Pembuangan Tinja

No	Data Umum				Sarana Pembuangan Tinja												Total Skor	Ket	
					Jenis Kepemilikan			Pernyataan											
	Nama KK	Umur	Pendidikan Ter	Pekerjaan	Pribadi	Tetangga	Umum	1	2	3	4	5	6	7	8	9			10
1	Yeskiel Olbata	50	SD	Petani	√			1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	9	TMS
2	Yohana Katnesi	40	SD	Petani		√		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TIDAK ADA JAMBAN
3	Daun Saban	38	SD	Petani	√			1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	9	TMS
4	Yotan Funai	49	SD	Petani	√			1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9	TMS
5	Antonius Kause	49	SD	Petani	√			1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9	TMS
6	Karolina Olbata	51	SD	Petani	√			1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	8	TMS
7	Kornelis Paidjo	37	SMP	Petani		√		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TIDAK ADA JAMBAN
8	Adam Bilstolen	71	SR	Petani	√			1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	8	TMS
9	Yehuda Olbata	49	SD	Petani	√			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	MS
10	Fransina Paidjo	49	SD	Petani	√			1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	9	TMS
11	Yesriel Bilstolen	51	SD	Petani	√			1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	8	TMS
12	Musa Olbata	39	SMA	PNS	√			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	MS
13	Tarochi Saban	49	SD	Petani	√			1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	8	TMS
14	Abraham Olbata	45	SMA	PNS	√			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	MS
15	Lebrina Tasae	47	SMP	Petani	√			1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	8	TMS
16	Jitron Lisnahan	47	SD	Petani	√			1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	9	TMS
17	Yusak Katnesi	52	SD	Petani	√			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	MS
18	Yulfan Funai	41	SMP	Petani	√			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	MS
19	Markus Bani	53	SD	Petani	√			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	MS
20	Melkior Saban	52	SD	Petani	√			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	MS
21	Ananias Olbata	50	SD	Petani		√		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TIDAK ADA JAMBAN
22	Marten Kause	48	SMP	Petani	√			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	MS
23	Kornelius Samene	52	SD	Petani	√			1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	9	TMS
24	Hermanto Hetmina	49	SD	Petani	√			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	MS
25	Darius Katnesi	50	SD	Petani	√			1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	8	TMS
26	Laasar Katnesi	49	SD	Petani	√			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	MS
27	Osias Saban	38	SD	Petani	√			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	MS
28	Roni Funai	48	SD	Petani	√			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	MS
29	Mikhael Saijuna	49	SD	Petani	√			1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	8	TMS
30	Manasye Paidjo	40	SMP	Petani	√			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	MS
31	Seltial Paidjo	43	SMP	Petani	√			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	MS
32	Ayub Samene	42	SD	Petani	√			1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	9	TMS
33	Akhim Sakau	46	SMA	PNS	√			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	MS
34	Beni Paidjo	33	SMP	Petani	√			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	MS
35	Yeskiel Samene	48	SD	Petani		√		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TIDAK ADA JAMBAN
36	Alex A. Samene	52	SD	Petani	√			1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	8	TMS
37	Yuliana Paidjo	64	SR	Petani		√		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TIDAK ADA JAMBAN
38	Efraim Paidjo	72	SR	Petani	√			1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	9	TMS

FORMAT KUESIONER PENELITIAN

PERILAKU BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN MASYARAKAT DI DESA OELETSALA KECAMATAN TAIBENU KABUPATEN KUPANG

A. DATA UMUM

Nama Responden :

Hubungan dengan KK :

Umur :

Pendidikan Terakhir :

Pekerjaan :

Desa :

Dusun :

B. PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (BABS)

Petunjuk

Berilah tanda silang (x) pada pernyataan benar bila pertanyaan dianggap benar

1. Apa itu tinja?

a. Semua benda atau zat yang tidak dipakai lagi oleh tubuh dan harus dikeluarkan dari dalam tubuh

b. Sisa makanan dan minuman

2. Dimana tempat buang air besar yang benar?

a. Di sungai

- b. Di jamban
3. Apa itu jamban?
 - a. Tempat manusia buang air besar dan kecil
 - b. Tempat tinggal
 4. Apa manfaat buang air besar di jamban?
 - a. Bisa bergaya karena memiliki jamban
 - b. Mencegah/mengurangi kontaminasi tinja terhadap lingkungan
 5. Apa fungsi jamban?
 - a. Menampung tinja sedemikian rupa sehingga dapat mencegah penularan penyakit karena tinja mengandung mikroorganisme yang bersifat pathogen
 - b. Tempat bermain
 6. Sebutkan salah satu syarat jamban?
 - a. Tidak mengotori permukaan tanah disekitar jamban tersebut
 - b. Bangunannya mewah
 7. Apa manfaat jamban dari segi kesopanan?
 - a. Tidak melanggar norma kesopanan dan etika
 - b. Menjadi orang sehat
 8. Apa kerugian jika buang air besar disembarang tempat?
 - a. Penularan penyakit
 - b. Tidak ada kerugian
 9. Mengapa tinja dapat mencemari lingkungan?
 - a. Karena tinja mengandung mikroorganisme pathogen

b. Karena tinja berbau

10. Melalui apakah tinja dapat sampai ke tubuh manusia?

a. Lalat dan nyamuk

b. Air, tangan, makanan minuman dan tanah

**C. SIKAP MASYARAKAT TERHADAP BUANG AIR BESAR
SEMBARANGAN**

1. Apakah bapak/ibu setuju sebaiknya membuang tinja di jamban ?
 - a. Sangat setuju
 - b. Kurang setuju
 - c. Tidak setuju
2. Apakah bapak/ibu setuju untuk menghindari pencemaran air, maka jarak jamban 10 m dari sumber air ?
 - a. Sangat setuju
 - b. Kurang setuju
 - c. Tidak setuju
3. Apakah bapak/ibu setuju buang air besar di sembarangan tempat ?
 - a. Sangat setuju
 - b. Kurang setuju
 - c. Tidak setuju
4. Apakah bapaak/ibu setuju setiap rumah memiliki jamban ?
 - a. Sangat setuju
 - b. Kurang setuju
 - c. Tidak setuju
5. Apakah bapak/ibu setuju semua anggota keluarga berpartisipasi menggunakan jamban ?
 - a. Sangat setuju
 - b. Kurang setuju

c. Tidak setuju

6. Apakah bapak/ibu setuju jika melihat orang buang air besar di sembarangan tempat ?

a. Sangat setuju

b. Kurang setuju

c. Tidak setuju

**D. TINDAKAN MASYARAKAT DALAM HAL BUANG AIR BESAR
PADA TEMPATNYA**

No	Komponen yang dinilai	Ya	Kadang-kadang	Tidak
	Tindakan dalam penggunaan jamban			
1	Menggunakan jamban milik sendiri di rumah			
2	Jarak jamban jauh dari rumah			
3	Anak-anak menggunakan jamban			
4	Orang dewasa menggunakan jamban			
5	Tidak sering menggunakan jamban			
6	Jamban dibersihkan			
7	Ketersediaan air bersih memadai			
8	Mencuci tangan pakai sabun setelah BAB			
9	Saling menyadarkan untuk BAB pada tempatnya			
10	Sesekali buang air besar di kebun			

FORMAT KUESIONER JAMBAN KELUARGA

A. DATA UMUM

Nama Responden :
Hubungan dengan KK :
Umur :
Pekerjaan :
Jenis kepemilikan : (Pribadi/ Tetangga/ Umum)
Jumlah pemakai :
Desa :
Dusun :

B. DATA KHUSUS

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Terbuat dari bahan yang kuat		
2	Tersedia air besar yang cukup		
3	Ventilasi berhubungan langsung dengan udara luar		
4	Tidak dapat menjadi sarang vektor		
5	Kondisi jamban bersih		
6	Tidak berbau		
7	Lantai kedap air		
8	Lantai tidak licin		
9	Lantai miring ke arah saluran pembuangan		
10	Jarak jamban dengan sumber air 10 m		

PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
KECAMATAN TAEBENU
Jln. Taebenu Km. 15 Manuat - Baumata Timur

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

NOMOR : 070 / 89 / TBN / 2014

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JUPITER NA'U, SH
NIP : 19700519 199803 1 005
Jabatan : Camat Taebenu
Unit Kerja : Kantor Camat Taebenu

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : MELIANUS NUBAN
NIM : PO. 5303330111061
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : POLITEKNIK Kesehatan KEMENKES Kupang

Telah melakukan Penelitian di Desa Oeletsala guna memperoleh data dan informasi dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"STUDI PERILAKU MASYARAKAT TENTANG BUANG AIR SEMBARANGAN PASKA
INTERVENSI SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT DI DESA OELETSALA
KECAMATAN TAEBENU KABUPATEN KUPANG TAHUN 2014."**

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Manuat, 04 Agustus 2014

CAMAT TAEBENU

Tembusan ; dh dikirim kepada :

1. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Kupang di Oelamasi.
2. Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang di Kupang
- ③. Yang Bersangkutan.

PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU (BPMP2T)

Jl. Timor Raya Km. 36 Oelamasi

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 074/1096/ BPMP2T/VIII/2014

Menunjuk Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Camat Kupang Taebenu Kabupaten Kupang Nomor : 070/89/TBN/2014, Tanggal, 04 Agustus 2014, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BERNARD J. D. JACOB, SH**
NIP : 19601203 198603 1 026
Jabatan : Kepala Bidang Non Perijinan
Unit Kerja : Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kupang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **MELIANUS NUBAN**
Nim : **PO.5303330111061**
Alamat : **Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang**
Fakultas : -
Kebangsaan : **Indonesia**
Judul Penelitian :

“ STUDI PERILAKU MASYARAKAT TENTANG BUANG AIR SEMBARANGAN PASKA INTERVENSI SANITASI TOTAL BERBAISI MASYARAKAT DI DESA OELETSALA KECAMATAN TAEBENU KABUPATEN KUPANG TAHUN 2014.”

telah selesai melakukan Penelitian di Desa Oeletsala Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang **“dengan baik.”**

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

Oelamasi, 25 Agustus 2014

An. Kepala,
Kepala Bidang Non Perijinan,

BERNARD J. D. JACOB, SH
NIP : 19601203 198603 1 026

Tembusan :

1. Bupati Kupang di Oelamasi (sebagai laporan);
2. Ketua Jurusan Lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang di Kupang;
3. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Propinsi NTT di Kupang;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Prov NTT di Kupang;
5. Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Kupang di Oelamasi;
6. Yang bersangkutan (Asli);
7. Arsip.

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES KUPANG
JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN
Jln. Piet A. Tallo, Liliba – Kupang, Telp : (0380) 881788, Fax (0380) 8817

Nomor : TU.05.02/1.04/0317/2014

04 Juli 2014

Lampiran : -

Perihal : Ijin Penelitian

Yang Terhormat,
Gubernur Nusa Tenggara Timur
Cq. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP)
Di –
Tempat

Dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) bagi mahasiswa Tkt. III Jurusan Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang Tahun Akademik 2013/2014, maka kami mohon kiranya diberikan ijin untuk melakukan penelitian, bagi mahasiswa :

Nama : Melianus Nuban
NIM : PO. 5303330111061
Judul : Studi Perilaku Masyarakat Tentang Buang Air Besar Sembarangan PaskaIntervensi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Di Desa Oeletsala Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang Tahun 2014.

Demikian permohonan kami, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan

Karolus Ngambut, SKM., M.Kes

NIP. 195405012000031001

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Teratai No. 10 – Telp / Fax. (0380) 833213
KUPANG - NTT - Kode Pos 85117

Kupang, 8 Juli 2014

Nomor : 070/ 1988 /KPPTSP/2014
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Bupati Kupang
Cq. Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Kupang

di -

OELAMASI

Menindaklanjuti Surat Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan POLITEKNIK Kesehatan KEMENKES Kupang Nomor : TU.05.02/1.04/0317/2014 tanggal 4 Juli 2014, Perihal Mohon Izin Pelaksanaan Penelitian dan setelah mempelajari rencana kegiatan / proposal yang diajukan, maka dapat diberikan Izin Penelitian kepada Mahasiswa :

Nama : **MELIANUS NUBAN**
NIM : PO. 5303330111061
Jurusan/Prodi : Kesehatan Lingkungan
Kebangsaan : Indonesia

Untuk melakukan Penelitian dengan judul :

**" STUDI PERILAKU MASYARAKAT TENTANG BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN
PASKA INTERVENSI SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT DI DESA
OELETSALA KECAMATAN TAEBENU KABUPATEN KUPANG TAHUN 2014 "**

Lokasi : Desa Oeletsala Kecamatan Taebenu
Kabupaten Kupang
Pengikut : -
Lamanya Penelitian : 2 (dua) bulan
Penanggung Jawab : Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan POLITEKNIK
Kesehatan KEMENKES Kupang

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat dan melaporkan hasil Penelitian kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Bupati Kupang.

Demikian pemberitahuan ini dan atas perhatian disampaikan terima kasih.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPALA KPPTSP PROVINSI NTT,

Drs. YOHAKIM KOTAN

Pembina Tingkat I

NIP. 19620816 199302 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
KECAMATAN TAEBENU
Jln. Taebenu Km. 15 Manuat - Baumata Timur

SURAT KETERANGAN / REKOMENDASI
UNTUK MELAKUKAN SURVEY / PENELITIAN
NOMOR : 070 / 85/ TBN / 2014

Berdasarkan Surat Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Kupang Nomor : 074/ 915 / BPMP2T / VII / 2014, tanggal 16 Juli 2014 perihal Izin Penelitian, maka Camat Taebenu menerangkan bahwa tidak keberatan kepada :

Nama : **MELIANUS NUBAN**
N I M : PO. 5303330111061
Jurusan/Prodi : Kesehatan Lingkungan
Kebangsaan : Indonesia
Untuk melakukan Penelitian dengan judul :

**“ STUDI PERILAKU MASYARAKAT TENTANG BUANG AIR SEMBARANGAN PASCA INTERVENSI
SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT DI DESA OELETSALA KECAMATAN TAEBENU
KABUPATEN KUPANG TAHUN 2014 . ”**

Lokasi : Desa Oeletsala Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang.
Lamanya : 2 bulan TMT Rekomendasi ini dikeluarkan
Pengikut : -
Penanggung jawab : Kejur. Kesehatan Lingkungan POLITEKNIK Kesehatan KEMENKES
Kupang.

Diminta kepada Saudara agar selama mengadakan penelitian tidak diijinkan melakukan kegiatan dibidang lain dan hal-hal yang mengganggu ketertiban masyarakat.

Demikian Surat Keterangan / Rekomendasi ini di buat untuk dipergunakan seperlunya.

Manuat, 17 Juli 2014

CAMAT TAEBENU
= JUPITER NA'U, SH =
Pembina
NIP. 19700519 199803 1 005

Tembusan ; dh dikirim kepada :

1. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Kupang di Oelamasi.
2. Kejur. Kesehatan Lingkungan POLITEKNIK Kesehatan KEMENKES Kupang di Kupang.
3. Kepala Desa Oeletsala di Tempat.
4. Yang Bersangkutan.

DOKUMENTASI

Pengisian Koesioner

Kepemilikan jamban dan kondisi sarana

